

DH on the Edge?

Brolich, Nina

nina.brolich@fh-erfurt.de

Fachhochschule Erfurt; Universität Erfurt, Deutschland

ORCID: 0009-0006-9799-8699

Potenziale von Edge AI in den Digital Humanities

Neben ihrem Potenzial bringen Large Language Models (LLMs) zahlreiche Herausforderungen mit sich: hoher Ressourcenverbrauch und damit verbundene Kosten sowie Nachhaltigkeitsfragen (vgl. de Vries, 2023), proprietäre Lizenzmodelle und Datenschutzbedenken bei cloudbasierter Verarbeitung sensibler Forschungsdaten (vgl. Yan et al., 2024).

Parallel etabliert sich mit Konzepten wie TinyML, Edge AI oder Efficient AI ein Forschungsfeld, das auf die Entwicklung kleiner, energie- und kosteneffizienter und lokal ausführbarer Deep-Learning -Modelle abzielt (vgl. Abadade, 2023). Sie laufen direkt auf Edge Devices: hardwarelimitierte Geräte wie Mikrocontroller, Einplatinencomputer (z. B. Raspberry Pi) oder IoT -Geräte (Internet of Things, z. B. Smartwatches) – statt in Cloud oder Rechenzentrum (vgl. Baller et al., 2021). Für Edge AI trotz Hardware-Einschränkungen sind möglichst kompakte Modelle mit minimalen Performanceeinbußen erforderlich (vgl. Elsts und McConville, 2021). Dafür können simple, an Edge Devices angepasste Netzwerkkonstrukturen entworfen oder größere neuronale Netzwerke komprimiert werden (vgl. Abbildung 1):

- Pruning: Heuristisches Entfernen von Parametern (vgl. Blalock, 2020)
- Quantisierung: Umwandlung von 32-Bit-Gleitkommazahlen (float) in 8-Bit-Ganzzahlen (int) (vgl. Guo, 2018)
- Knowledge Distillation: Training eines Schülermodells mit dem Ziel, die Ausgaben eines größeren Lehrermodells nachzuahmen (vgl. Abadade, 2023)

Abbildung 1: Strategien für Entwurf und Kompression kleiner neuronaler Netzwerke

Praxisbeispiel: Named Entity Recognition mit verschiedenen (komprimierten) Modellen

Um einen Überblick zu den Performance-Tradeoffs zwischen komprimierten, spezialisierten Modellen und generalisierten LLMs zu gewinnen sowie Potenziale von Edge AI für die Digital Humanities zu eruieren, wurde ein Vergleich der Performance mehrerer Modelle bzgl. eines für die DH zentralen Aufgabenfelds, der Named Entity Recognition (NER), durchgeführt.

Dazu wurde der weit verbreitete NER-Benchmark-Datensatz CoNLL-2003 ausgewählt, der mit vier Entitätstypen (PER, ORG, LOC, MISC) annotierte englische Nachrichtenartikel enthält (vgl. Sang und De Meulder, 2003). Für den Vergleich herangezogen wurden BERT und auf BERT basierende, komprimierte Modelle, für die Finetuning und Evaluierung mit dem CoNLL-Datensatz implementiert wurden (vgl. Tabelle 1). Per Prompt wurde auch Mistral instruiert, NER auf dem Testdatensatz durchzuführen.

MODELL	PARAMETER	ERKLÄRUNG
BERT (bert-base-uncased)	110 Millionen	bidirektionales Transformer-Modell, Basis für viele NLP-Modelle (vgl. Devlin et al., 2019)
DistilBERT (distilbert-base-cased)	ca. 66 Millionen	komprimierte Version von BERT, umgesetzt mit Knowledge Distillation (vgl. Sanh et al., 2020)
TinyBERT (TinyBERT_General_4L_312D)	ca. 14,5 Millionen	stark komprimierte Version von BERT, umgesetzt mit Knowledge Distillation, optimiert für mobile Geräte (vgl. Jiao et al., 2020)
Mistral (Mistral 7B)	7,3 Milliarden	generalisiert einsetzbares Open-Source-LLM mit Decoder-Only Transformer-Architektur wie GPT (vgl. Mistral AI, 2023)

Tabelle 1: Informationen zu den betrachteten Modellen und ihrer Parameteranzahl als Indikator für Speicherbedarf (und damit Ressourcenverbrauch)

Für alle Modelle wurden Accuracy, Precision, Recall, F1-Score und die durchschnittliche Inferenzzeit pro Satz berechnet. Die Accuracy bei CoNLL-NER-Tasks ist vergleichsweise hoch, da der Großteil der Tokens als "Nicht-Entität" klassifiziert wird. Daher wurden auch andere gängige Performance-Metriken miteinbezogen. Die Inferenzzeit ist von externen Faktoren (Hardwarevoraussetzungen, Systemauslastung) abhängig. Für eine Vergleichbarkeit der Laufzeiten wurden die Modelle daher alle auf demselben Gerät getestet.

In den Ergebnissen (Abbildungen 2 und 3) zeigen sich Tradeoffs zwischen Performance, Zeit und Komplexität: Die komplexeren BERT-Modelle erzielen zwar marginal bessere Performance-Werte als ihre quantisierten und/oder komprimierten Äquivalente, dafür sind diese aber wesentlich schneller und kleiner, deshalb potentiell für Edge AI geeignet und im Allgemeinen ressourcenschonender. Im Vergleich mit dem LLM Mistral zeigt sich in Performance und Laufzeit ein drastischer Unterschied: Das größte BERT-Modell ist circa 120-mal schneller als Mistral und erzielt bessere Ergebnisse.

Abbildung 2: Ergebnisse der Modelle auf dem Test-Datensatz

Abbildung 3: Inferenzzeiten der Modelle auf dem Test-Datensatz

BERT ist als spezialisiertes Modell für Token-Klassifikation optimiert und lässt sich effizient finetunen, während Mistral als kleineres Generierungsmodell konzipiert ist. Für die Studie wurde Mistral mit einem einfachen Prompt getestet; es ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse (nicht aber die langen Laufzeiten) durch gezielte iterative Prompt-Optimierung deutlich verbessert werden könnten. Auch die Performance der quantisierten Modelle könnte durch ein Post-Quantization-Retraining noch gesteigert werden. Es lässt sich jedoch eindeutig feststellen, dass sich Tasks wie NER durch kleine, komprimierte und spezialisierte Modelle effizient lösen lassen und Edge Deployment vorstellbar ist.

DH on the Edge!

Ein in den DH bereits diskutierter, ähnlicher Ansatz ist Minimal Computing : Wie kann DH-Forschung unter bestimmten Einschränkungen (Hardware, Software, Bildung, etc.) durchgeführt werden? (vgl. Risam und Gil, 2022) DH-Forschung mit kleinen und spezialisierten Modellen, die nur marginal schlechtere Ergebnisse als ihre größeren Äquivalente liefern und in ihrem spezialisierten Bereich mit LLMs konkurrieren können, ist angesichts von Fragen nach Nachhaltigkeit, digitaler Infrastruktur, Datenschutz und Ethik, aber auch z.B. nach der Abdeckung von Low-Resource-Sprachen (vgl. Zhong et al., 2024) relevant. Die Potenziale von DH on the Edge ergeben sich primär aus der dezentralen Datenverarbeitung direkt am Erfassungsort sowie der leichteren und günstigeren Verfügbarkeit entsprechender Hardware gegenüber HPC-Infrastruktur oder fremdgehosteten, potentiell kostenpflichtigen LLMs. Einsatzgebiete ergeben sich beispielsweise in der archäologischen Feldforschung, in partizipativen Citizen-Science- oder Oral-History-Projekten, im Bereich des kulturellen Erbes und der Denkmalpflege und auch im Bereich der Lehre, wo DH on the Edge als Schnittstelle zu Hardware ausgehend von bekannten Anwendungsgebieten fungieren kann.

Sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten können aber letztlich nur im Austausch mit der Community entwickelt werden. Zu diesem Dialog möchte dieses Poster einladen.

Bibliographie

- Abadade, Youssef, Anas Temouden, Hatim Bamoumen, Nabil Benamar, Yousra Chtouki und Abdelhakim Senhaji Hafid.** 2023. "A Comprehensive Survey on TinyML". In *IEEE Access* 11: 96892–96922. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3294111> [22.07.25]
- Baller, Stephan Patrick, Anshul Jindal, Mohak Chadha und Michael Gerndt.** 2021. "DeepEdgeBench: Benchmarking Deep Neural Networks on Edge Devices." In *2021 IEEE International Conference on Cloud Engineering*: 20–30. <https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/IC2E52221.2021.00016> [22.07.25]
- Blalock, Davis, Jose Javier Gonzalez Ortiz, Jonathan Frankle, John Gutttag.** 2020. "What is the State of Neural Network Pruning?" In *Proceedings of Machine Learning and Systems 2*: 129–146. https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2020/file/6c44dc73014d66ba49b28d483a8f8b0d-Paper.pdf [24.07.25]
- De Vries, Alex.** 2023. "The growing energy footprint of artificial intelligence". In *Joule* 7, 10: 2191–2194. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.09.004> [22.07.25]
- Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee und Kristina Toutanova.** 2019. "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding". In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 1: 4171–4186. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805> [24.07.25]
- Elsts, Atis und Ryan McConville.** 2021. "Are Microcontrollers Ready for Deep Learning-Based Human Activity Recognition?" In *Electronics* 10, 2640. <https://doi.org/10.3390/electronics10212640> [23.07.25]
- Guo, Yunhui.** 2018. "A Survey on Methods and Theories of Quantized Neural Networks". arXiv preprint arXiv:1808.04752. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1808.04752> [23.07.25]
- Jiao, Xiaoqi, Yichun Yin, Lifeng Shang, Xin Jiang, Xiao Chen, Linlin Li, Fang Wang, Qun Liu.** 2020. "TinyBERT: Distilling BERT for Natural Language Understanding". arXiv preprint arXiv:1909.10351. <https://arxiv.org/abs/1909.10351> [24.07.25]
- Mistral AI.** 2023. "Announcing Mistral 7B". <https://mistral.ai/news/announcing-mistral-7b> [24.07.25]
- Risam, Roopika und Alex Gil.** 2022. "Introduction: The Questions of Minimal Computing". In *digital humanities quarterly* 16, 2. <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/16/2/000646/000646.html> [24.07.25]
- Sang, Erik F. und Fien De Meulder.** 2003. "Introduction to the CoNLL-2003 shared task: Language-independent named entity recognition." In *Proceedings of the Seventh Conference on Natural Language Learning at HLT-NAACL 2003*: 142–147. <https://aclanthology.org/W03-0419.pdf> [22.07.25]
- Sanh, Victor, Lysandre Debut, Julien Chaumond und Thomas Wolf.** 2020. "DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, cheaper and lighter". arXiv preprint arXiv:1910.01108. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.01108> [24.07.25]
- Yan, Biwei, Minghui Xu, Puning Yang, Tianzhu Zhang, Yinghao Wu, Yong Yang und Ruqi Zhang.** 2024. "On Protecting the Data Privacy of Large Language Models (LLMs): A Survey". arXiv preprint arXiv:2403.05156. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.05156> [01.12.25]
- Zhong, Tianyang, Zhenyuan Yang, Zhengliang Liu, Ruidong Zhang, Yiheng Liu, Haiyang Sun, Yi Pan, Yiwei Li, Yifan Zhou, Hanqi Jiang, Junhao Chen und Tianming Liu.** 2024. "Opportunities and Challenges of Large Language Models for Low-Resource Languages in Humanities Research". arXiv preprint arXiv:2412.04497. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.04497> [24.07.25]